

Received / Makale Geliş Tarihi 04.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 355-368

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.18820057
Mail: editor@pejoss.com

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dikel

<https://orcid.org/0000-0002-0984-3106>

Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/022xhck05>

Reklamda Güçlenen Kadın İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet Temsilleri Bağlamında Femvertising Reklamları

Femvertising Advertisements In The Context Of The Empowered Female Image And Gender Representations In Advertising

ÖZET

Reklam, toplumsal cinsiyet rollerinin ve kadın temsillerinin yeniden üretildiği önemli bir görsel iletişim alanıdır. Geleneksel reklam söylemlerinde kadınlar çoğunlukla pasif, stereotipik ve nesneleştirici imgeler üzerinden temsil edilmiştir. Son yıllarda bu temsillere yönelik eleştirel yaklaşımların güçlenmesiyle birlikte, kadınları güçlendirmeyi amaçlayan Femvertising reklamları öne çıkmıştır. Femvertising, kadınları edilgen birer tüketim nesnesi olmaktan çıkararak karar verici, aktif ve özne konumunda sunmayı hedefleyen bir reklam yaklaşımıdır.

Bu çalışmanın amacı, Femvertising reklamlarında inşa edilen *güçlenen kadın imgesini* toplumsal cinsiyet temsilleri bağlamında incelemektir. Araştırma, nitel bir yaklaşım benimseyerek seçilmiş Femvertising reklamlarını görsel anlatı, grafik tasarım öğeleri ve söylemsel yapı üzerinden analiz etmektedir. Çalışmada, Femvertising reklamlarının kadın temsillerini dönüştürme potansiyeli taşıdığı; ancak kadın güçlenmesi söyleminin pazarlama stratejileri içerisinde araçsallaştırılma riski barındırdığı ortaya konulmaktadır. Bu yönüyle araştırma, Femvertising'i hem dönüştürücü hem de eleştiriye açık bir temsil pratiği olarak değerlendirmekte ve reklam ile görsel iletişim alanında toplumsal cinsiyet temsillerine ilişkin güncel bir tartışma zemini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Femvertising, Reklam, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Temsili, Görsel İletişim

ABSTRACT

Advertising constitutes a significant field of visual communication in which gender roles and representations of women are continuously constructed and reproduced. In traditional advertising discourse, women have often been portrayed through passive, stereotypical, and objectifying images. In recent years, as critical approaches to such representations have gained prominence, Femvertising has emerged as an advertising strategy that aims to empower women. Femvertising seeks to reposition women from being passive objects of consumption to active, autonomous subjects within advertising narratives.

The aim of this study is to examine the *empowered image of women* constructed in Femvertising advertisements within the context of gender representations. Adopting a qualitative research approach, the study analyzes selected Femvertising advertisements through visual narrative, graphic design elements, and discursive structures. The findings suggest that while Femvertising advertisements have the potential to transform conventional representations of women, they also carry the risk of instrumentalizing empowerment discourse within marketing strategies. In this respect, the study evaluates Femvertising as both a transformative and critically debatable representational practice and contributes to current discussions on gender representation in advertising and visual communication.

Keywords: Femvertising, Advertising, Gender Representation, Women's Representation, Visual Communication

1. GİRİŞ

Reklamlar markaların tanıtımını sağlayan bir iletişim biçimi olmasının yanında toplumsal değerleri şekillendiren kadın ve erkeğin cinsiyet rollerini tanımlayan bir işleve sahiptir. Uzun yıllar boyunca kadınlar evin içinde, ev işlerinden ve çocukların bakımından sorumlu, pasif, edilgen, estetik bir nesne olarak konumlanmış bu da toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin daha da belirgin hale gelmesine sebebiyet vermiştir.

Reklamlardaki söylemler kadını evin içine hapsederken ataerkil bakış açısının medya aracılığıyla topluma yayılmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü medyada yer alan bu stereotipler toplumsal alanda kadın rollerinin sınırlandırılmasına hizmet etmektedir.

Son zamanlarda reklamlardaki kadınların bu sunumuna dair eleştiriler yükselmekte bunun neticesinde yeni bir söylem gündeme gelmektedir. Toplumda yaşanan bu dönüşümün sonuçlarından biri olan Femvertising kampanyaları kadını güçlendirmeyi amaçlayan, toplumdaki cinsiyetle ilgili kalıp yargıları yeniden konumlayan, kadını nesne olmaktan çıkarıp özne konumuna koyan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu vesileyle geleneksel reklam jargonuna alternatif bir söylem ortaya koymaktadır.

Fakat Femvertising söylemi eleştirel bir gözle bakılması gereken bir söylem olarak tartışılmaktadır. Femvertising kadın güçlenmesi söyleminin pazarlama amacıyla ticari bir şekilde kullanılması, feminizmin yüzeyselleşmesi ve içinin boşaltılması gibi eleştiriler almaktadır.

1.1. Problem

Reklamlar kadın temsillerini ve kadına ait olan toplumsal cinsiyet rollerini topluma yansıtan bir iletişim yöntemidir. Reklamlara baktığımızda kadınların çoğunlukla evin içinde temizlik ve çocukların bakımından sorumlu ve pasif bir şekilde ya da güzelliğiyle öne çıkan fiziksel çekicilik nesnesi olarak sunulduğunu görürüz. Bu temsiller kadının evin içindeki pasif kimliğinin stereotipleşmesine ve toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin normalleşmesine yol açmaktadır (Hall, 1997; Goffman, 1979).

1.2. Önemi

Kadının reklamlardaki bu temsili karşısında yükselen eleştirel yaklaşımlar sonrasında Femvertising gibi alternatif söylemler yükselişe geçmiştir. Bu noktada kadınları evin içine sıkışmış pasif bir şekilde resmetmekten çıkarıp kadını kendi hayatının öznesi ve karar vericisi haline getiren Femvertising önem kazanmıştır. Ancak burada Femvertising söyleminin gerçekten toplumsal dönüşüme hizmet edip etmediği yoksa feminist söylemin ticari amaçlara hizmet eden bir pazarlama aracına dönüşüp dönüşmediğine bakılması gereklidir. Bu yüzden Femvertising reklamlarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir duruş sergileyip sergilemediğine eleştirel bir gözle bakılmalıdır (Gill, 2007).

1.3. Amaç

Çalışmamızda Femvertising reklamlarında yer verilen kendi hayatının öznesi olmuş, güçlü kadın imgesinin gerçekliğini toplumsal cinsiyet rolleri bakımından incelemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Femvertising reklamları grafik tasarım, görsel anlatım biçimleri ve söylemsel açıdan incelenecek, Femvertisingin toplumdaki kadın rollerini değiştirme kapasitesi eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir.

1.4. Kapsam

Araştırmamız Femvertising kavramını kullanarak bağımsız, aktif, güçlü kadın imajına yer veren kampanyalarla sınırlandırılmıştır. Çalışma nitel araştırma kapsamında yer alan göstergebilimsel ve söylem analizi çerçevesinde hayata geçirilmiş olup, reklamlardaki kadının kullanımına dair kuramsal bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Çalışma kapsamında Femvertising kavramı teorik olarak incelenecek, bu yöntemin hedef kitle ve markalar üzerindeki etkileri ortaya koyularak bu yaklaşımın toplumsal değişimleri tetikleyip tetiklemediği gözler önüne serilecektir. Ortaya çıkacak bulguların reklamcılar, reklam verenler, markalar ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlar için bir başvuru kaynağı olması hedeflenmektedir.

Çalışmamızda Femvertising reklamlarının hem toplum üzerindeki olumlu dönüştürücü rolünü hem de eleştiri alan yönlerini incelemek amaçlanmaktadır.

1.5. Yöntem

1.5.1. Araştırma Yaklaşımı

Bu çalışmada, Femvertising reklamlarında kadın temsillerinin nasıl inşa edildiğini ve güçlendirme söyleminin hangi görsel ve söylemsel stratejilerle üretildiğini ortaya koymak amacıyla **nitel araştırma yaklaşımı** benimsenmiştir. Nitel araştırma, toplumsal ve kültürel olguların bağlam içerisinde derinlemesine incelenmesine olanak tanınması nedeniyle, medya ve reklam temsillerinin analizinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yaklaşım, Femvertising reklamlarının yalnızca görünen içeriğini değil, altında yatan anlam yapıları ve ideolojik söylemleri de çözümlenmeyi mümkün kılmaktadır.

1.5.2. Örneklem Seçimi

Araştırmanın örneklemi, Femvertising yaklaşımının uluslararası ölçekte en bilinen ve literatürde sıklıkla referans verilen reklam kampanyaları oluşturmaktadır. Bu kapsamda örneklem, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş; kadın güçlenmesi söylemini açık biçimde içeren, geniş kitlelere ulaşmış ve görsel analiz yapmaya elverişli Femvertising reklamları çalışmaya dâhil edilmiştir. Seçilen reklamlar, farklı sektörlerden markalara ait olup, kadın temsillerinin görsel ve söylemsel açıdan karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

1.5.3. Analiz Yöntemi

Araştırmada, seçilen Femvertising reklamları **göstergebilimsel analiz** ve **söylem analizi** yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Göstergebilimsel analiz, reklam görsellerinde yer alan imgeler, semboller, renkler, tipografi ve kompozisyon gibi görsel göstergelerin anlam üretim süreçlerini çözümlenmeyi amaçlamaktadır. Söylem analizi ise reklam metinleri, anlatı yapıları ve görsel-sözel ilişkiler üzerinden güçlendirme söyleminin nasıl kurulduğunu ortaya koymaktadır. Bu iki analiz yöntemi birlikte kullanılarak, Femvertising reklamlarında kadın imgesinin hem görsel hem de söylemsel düzeyde nasıl inşa edildiği bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

2. FEMVERTİSİNG KAVRAMI VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ

2.1. Femvertising'in Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Kadın imajı ve kadın bedeni uzun yıllar boyunca hem kadına hem de erkeğe yönelik ürünlerin reklamlarında önemli bir öge olarak oldukça sık bir şekilde kendilerine yer bulmuştur (Hernández Willoughby & Lázaro Pernias, 2023:44). Reklamlarda kadın vücudunun bir nesne gibi kullanılması ve metalaşması toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden inşa edilmesine sebep olmaktadır. Bu da reklamlarda ve kitle iletişim araçlarındaki kadın temsiline yönelik eleştirileri beraberinde getirmektedir (Songur & Yaman, 2024:304). Böyle bir ortamda kadının güçlenmesi ve toplumda cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi kendine bunu amaç edinen feminist ideolojilerin temel kavramlarından biri olarak hem feminist olan hem de feminist olmayanlar tarafından kabul edilmektedir (SheKnows Media, 2016).

2014lerden başlayarak kadını metalaştıran cinsiyetçi reklamlara karşı yapılan eleştirilerin neticesinde ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik değişimler Femvertising kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Kazaz vd., 2022:16). Modern çağda kadınların ekonomik ve siyasi alanda giderek güçlenmesi reklamcılar da bu yeni toplumsal gerçekliğe uyum sağlamaya itmiştir (Drake, 2017).

Femvertising kavramı literatürde farklı terimlerle ele alınmakta ve literatürde tek bir ortak tanım bulunmamaktadır. Bunun yerine feminist reklamcılık, kadın odaklı reklamcılık, adhertising, kadın aktivizmi ve kadın güçlendirilmesi gibi ifadeler kullanılmaktadır (Doğan, 2022:31). Femvertising kavramı kadınların güçlendirilmesini desteklerken kadının karşılaştığı şiddet ve toplumdaki eşitsizliklere gönderme yapan bir pazarlama kavramı olarak kullanılmaktadır. Burada markaya dair mesajları sosyal sorumluluk kavramıyla bir araya getirerek özellikle gençlerin ilgisini çekmek hedeflenmektedir (Sánchez-Torres vd., 2024).

Fransızcada kadın anlamında olan “femme” ile İngilizcede reklam anlamında olan “advertising” kelimeleri birleşerek Femvertising kavramını oluşturmuştur. Femvertising toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin karşısında yer alarak erkek egemen anlayışı ortadan kaldırmayı amaç edinmiş bir pazarlama stratejisidir (Koç & Tor-Kadioğlu, 2021:2275). Başka bir tanımda ise feminizm ve reklamcılık kelimelerinin birleşerek Femvertising kavramını oluşturduğu ve bu kavramın 2014 de literatüre girdiği ifade edilmektedir. SheKnows platformuna göre Femvertising kadının değerini ortaya çıkarıp kadını güçlendirmek adına kadınsı mesajlar ve görsellere yer veren reklam çeşidi olarak ifade edilmektedir (Geantă & Zabad, 2018).

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı duran bu yaklaşım kadınları güçlendirmeyi ve reklam söylemlerindeki kadın rollerini geleneksel kalıp yargıların dışına taşımayı amaçlar. Femvertising 2010’lu senelerin başından başlayarak literatüre girmiştir. (Drake, 2017). Geleneksel reklamda kadınlar pasif bir tüketim nesnesi olarak konumlanırken, Femvertising kadını hayatın içinde, aktif, kendi kararlarını alabilen ve kendi hayatının öznesi olarak konumlamaktadır.

Femvertising’in kaynağına bakarsak 20.yyın başlarında kullanılan pazarlama stratejilerine kadar gideriz. Öncelikle Edward Bernays’ın 1929 da hayata geçirdiği Torches of Freedom kampanyasında kadınların sigara içmesi bir özgürlük sembolü olarak sunulmuştur. Toplumun kadına bakışını değiştiren bu kampanya Femvertisingin ilk örneklerinden biri olmasına rağmen kadın özgürlüğünden çok markanın ticari çıkarlarına yaramıştır (Chakraborty, 2014). Bir diğer kampanya ise Virginia Slims’in You’ve come a long way, baby sloganıyla yürüttüğü kampanya da diğeri gibi kadınların özgür eşit bir hayat için sergilediği mücadeleyi ticari çıkar mücadelesine dönüştürürken Femvertisingin etkili bir örneği olmuştur (Richmond, 2003:553).

3. TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADA KADIN TEMSİLLERİ

3.1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Literatüre Ann Oakley tarafından kazandırılan toplumsal cinsiyet terimi sosyolojide yer alan bir kavramdır. Burada cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin birbirinden farklı kavramlar olduğu belirtilmelidir. Oakleye göre cinsiyet(sex) biyolojik bir kavramken, toplumsal cinsiyet (gender) toplum tarafından üretilmiş, eşitsizlik temelli, kadınlık ve erkeklik rollerini kapsayan bir kavramdır (Ökten 2009:303).

Bu iki kavram 1970’lerin başında birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış buna göre cinsiyet biyolojik farklılıkları; toplumsal cinsiyet ise psikolojik, kültürel ve sosyal süreçleri niteleyen bir kavram olarak kullanılmıştır (West & Zimmerman, 1987:125)

Ataerki toplumlarda yaşayan kadın ve erkekler büyüme dönemlerinde birbirlerinden farklı şekillerde sosyalleşirler. Bu doğrultuda bireyler çocukluk döneminden başlayarak belli başlı bazı mesleklere yönlendirilip toplumun kendilerinden beklediği rollere göre davranmaya sevk edilirler. (Aydın & Kuldaş, 2024:5).

Toplumsal cinsiyet kavramına göre, kadınlık ve erkeklik rolleri toplumun uygun bulduğu ve istediği doğrultuda şekillenir. Toplumsal cinsiyet rollerine örnek vermek istersek kadının evde oturarak ev işleriyle ilgilenmesi, çocuklarını büyümesi; erkeğin evin dışında iş hayatının içinde yer alarak evin geçimini sağlamasını gösterebiliriz. (Özdemir, 2010)

Toplumsal cinsiyet rolleri medyada yer aldığı şekliyle yeniden üretilmektedir (Butler, 1990). Toplumsal cinsiyet rollerini izleyicinin karşısına çıkarıp görünür hale getiren medya bu rollerin sürekliliğini de sağlamaktadır (Hall, 1997).

3.2. Toplumsal Cinsiyet ve Medya

TDK ya göre iletişim ortamı olarak adlandırılan medya, kitle iletişim araçları kavramına gönderme yapmakta ve medya deyince akla ilk olarak TV, radyo, gazete, internet, gibi kitle iletişim araçları gelmektedir. Teknoloji değiştikçe kitle iletişim araçlarıyla topluma seslenen medyanın hitap ettiği kitle de sürekli bir genişleme göstermektedir (Özdemir,2010)

Medya bilhassa televizyon toplumsal cinsiyet rollerini toplumun ve insanların gündelik yaşamına aktaran bir numaralı araçtır. Kadınlar ve erkekler doğdukları andan itibaren kitle iletişim araçlarında görerek hangi davranışın kadına hangi davranışın erkeğe ait olduğu bilgisini filmler, reklamlar ya da basılı yayınlardan öğrenirler (Yılmaz ve Uluyağcı 2007:147).

3.3. Toplumsal Cinsiyet ve Reklâmlar

Reklâmlar, toplumsal cinsiyet rollerini topluma karşı görünür kılan bir araçtır. Bugüne kadar reklamda evin annesi olarak evin içinde konumlanan kadınlar temizlik, düzen, mutfak işleri, çocukların bakımı gibi rollerde temsil edilirken, erkekler de ev dışındaki görevleri üstlenen evin temel direği ve evin geçimini sağlayan babası gibi rollerde temsil edilmekteydi. Ancak bu durum geçmişten günümüze hatırı sayılır bir değişim göstermiştir.

Kadınları, genelde erkeğin yanında ona eşlik eden bir aksesuar gibi evin içine hapsolmuş bireyler olarak gösteren reklamlar kadınların güçlenmesinin önünde güçlü bir engel teşkil etmektedir (Kniazian, 2014:82). Bu noktada ortaya “kadın temalı reklamcılık” kavramı çıkmaktadır. Literatüre göre bu kavram kadınların

daha güçlü, daha özgür bir şekilde temsil edilmesi adına kullanılmaktadır. (Bozbay vd., 2019:172). Bu noktada reklam karşımıza bir yandan toplumu etkilerken bir yandan toplumsal hareketlerden etkilenen dinamik bir kavram olarak çıkmaktadır. Öyle ki reklam toplumda yaşanan değişimlerle paralel olarak değişim göstermektedir. Bu arada Feminizm hareketi toplumun büyük bir kısmına yayılmakta dolayısıyla toplumdaki bu eğilim medyada yer alan eşitsizlikler ve stereotiplerin ortadan kalkması yolunda önemli bir gelişme olarak düşünülmektedir (Adalı Aydın & Aydın, 2021).

3.4. Reklamlarda Geleneksel Kadın İmgeleri ve Son Yıllardaki Gelişmeler

Tarih boyunca kadınlar reklamlarda fiziksel çekicilikleri yanında evin içinde yaşayıp annelik, temizlik, bakım verme gibi ev içi roller üstlenen bir şekilde gösterilmiştir. Kadın bedeninin sadece estetik bir nesne olarak sunulduğu bu tip reklamlarda kadınlar son derece edilgen ve bakılması gereken bireyler olarak sunulmuştur (Goffman, 1979). Kadını böyle sınırlı kalıplar içine sokan bu reklamlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini meşru bir hale getirmektedir.

Reklamlardaki kadının bu temsili son yıllarda farklılaşmaya başlayarak kadının desteklenmesini ve güçlenmesini öne çıkaran mesajlar ile bir değişim sürecine girmiştir. Buna Dove'un "Real Beauty" ve Alwyas'ın "Like a Girl" kampanyalarını örnek verebiliriz. Dove kampanyasında farklı yaş, beden ölçüsü ve etnik kökenden gelmiş olan kadınları öne çıkararak güzelliğe dair geleneksel standartları tartışmaya açmıştır (Millard, 2009: 146). Always ise "kız gibi" söyleminin toplumdaki negatif çağrışımlarını sorgulamıştır (Allen, 2020). Kadınların daha güçlü, bağımsız, çok yönlü birer birey olarak gösterildiği böyle kampanyalar toplumun dönüşmesine katkı verebilmektedir. Böylece reklamlar sadece çeşitli markaları tanıtan bir araç olmanın yanında toplumsal değişimleri destekleyebilen bir unsur olmaktadır (SheKnows Media, 2016).

3.5. Kadın Temsillerine Yönelik Eleştirel Yaklaşımlar

Gill (2007) günümüz reklamcılığında kadınların güçlü, kendine güvenen, özgürleşmiş bir şekilde temsil edilmesinin gerçek bir dönüşümden ziyade sembolik bir güçlenme olduğunu öne sürer. Buna göre medyadaki kadın temsillerinin sadece biçimsel değil, söylem ve politik açıdan da değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkar.

Bununla birlikte Femvertising kavramı da eleştirilmektedir. Bazı eleştirmenlere göre Femvertising mor yıkama olarak adlandırılan "purplewashing" stratejisine dönüşme ihtimali taşımaktadır. Bu noktada bazı markaların feminizme yönelik mesajları sadece kar elde etmek adına gerçekçi olmayan bir biçimde benimsediğini aslında bu değerlere gerçek ve samimi bir şekilde bağlı olmadıklarını iddia etmektedir (Martínez vd., 2024:30).

Bununla birlikte Femvertisingin kadınların toplumsal sorumluluklarını büyüterek kadınların üzerindeki kapitalizm baskısını artıracak konusunda çeşitli eleştiriler de öne sürülmektedir. Her şeye rağmen gözlemlenen Femvertisingin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda markanın imajı ile hedef kitlenin algısını pozitif yönde etkilediği yönündedir (Kazaz vd., 2022:17-18). Yani samimi bir şekilde uygulanan Femvertising kampanyası toplumdaki stereotiplerin yeni baştan değerlendirilmesini sağlayıp kitle iletişim araçlarında kadınların olması gerektiği gibi gösterilmesine de yol açabilmektedir (Adalı, 2023:62).

3.6. Femvertising Kavramının Feminist Medya Kuramlarıyla İlişkisi

Femvertising yaklaşımı, feminist medya kuramları ve temsil çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Feminist medya kuramları, medyada kadın temsillerinin ideolojik işlevlerini sorgulayarak bu temsillerin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini nasıl yeniden ürettiğini analiz etmektedir (Gill, 2007). Hall'un (1997) temsil kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, reklamlar yalnızca gerçekliği yansıtmakla kalmamakta; anlamı kültürel ve ideolojik süreçler aracılığıyla inşa etmektedir. Bu bağlamda Femvertising, kadın kimliğini yeniden tanımlayan söylemsel ve görsel kodlar üretmek geleneksel temsil pratiklerine müdahale eden bir reklam stratejisi olarak konumlanmaktadır.

3.7. Güçlendirme (Empowerment) Söylemi

Femvertising'in merkezinde yer alan güçlendirme (*empowerment*) söylemi, kadınların özgüven, bireysel başarı ve özerklik temaları üzerinden temsil edilmesine dayanmaktadır. Ancak bu söylem, eleştirel literatürde tartışmalı bir alan olarak değerlendirilmektedir. Goldman, Heath ve Smith'in (1991) ortaya koyduğu *commodity feminism* kavramı, feminist söylemlerin tüketim kültürü içerisinde metalaştırılarak pazarlama stratejilerine dâhil edilmesini eleştirmektedir. Gill'e (2007) göre, reklam söyleminde güçlenme

vurgusunun bireysel düzeyde ele alınması, yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini görünmez kılma riski taşımaktadır. Bu nedenle Femvertising, hem dönüştürücü bir temsil pratiği hem de eleştirel değerlendirmeyi gerektiren bir reklam stratejisi olarak ele alınmalıdır.

Femvertising yaklaşımının temelini oluşturan **güçlendirme (empowerment) söylemi**, kadınların reklamlarda özgüvenli, özerk ve başarılı bireyler olarak temsil edilmesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, eleştirel literatürde bu söylem tartışmalı bir alan olarak ele alınmakta; feminist söylemlerin tüketim kültürü içerisinde pazarlama amaçlı metalaştırılmasına dikkat çekilmektedir (Goldman, Heath & Smith, 1991). Güçlenmenin ağırlıklı olarak bireysel düzeyde ele alınması, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yapısal ve sistemik boyutlarının görünmez kılınması riskini beraberinde getirmektedir (Gill, 2007). Bu bağlamda Femvertising hem dönüştürücü bir temsil pratiği hem de eleştirel bir değerlendirmeyi gerekli kılan bir reklam stratejisi olarak konumlandırılmaktadır (Banet-Weiser, 2018).

Empowerment söylemi, Femvertising kapsamında üç temel düzeyde işlemektedir. **Temsil düzeyinde**, kadınlar tek tip ve idealize edilmiş güzellik normlarının ötesine geçilerek farklı yaş, beden, etnik köken ve kimliklerle çeşitli toplumsal rollerde sunulmaktadır (Gill, 2007). **Söylemsel düzeyde**, geleneksel reklamlarda yaygın olan yetersizlik ve eksiklik vurgusu yerine, kadınları motive eden ve olumlayan ifadeler ön plana çıkarılmakta; ancak bu yaklaşım çoğu zaman güçlenmeyi bireysel başarı ve özgüvenle sınırlama riski taşımaktadır (Banet-Weiser, 2018). **Duygusal düzeyde** ise empowerment söylemi, markalar ile kadın tüketiciler arasında değer temelli bir aidiyet ve kimlik uyumu oluşturmayı hedefleyerek markayı yalnızca ürün sunan değil, aynı zamanda toplumsal bir duruş sergileyen bir aktör olarak konumlandırmaktadır.

3.8. Femvertising'e Yapılan Eleştiriler ve Geleceği

Femvertising, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve kadınların toplumsal konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir reklam yaklaşımı olarak öne çıkmakla birlikte, feminist söylemin pazarlama amaçlı bir araç hâline getirilmesi nedeniyle eleştirel tartışmaların odağında yer almaktadır. Bu yaklaşım, bir taraftan toplumsal cinsiyet temsillerinin dönüştürülmesine katkı sağlayabilecek bir potansiyel taşıırken, diğer taraftan markaların bu söylemi esasen ticari hedefler doğrultusunda kullandığı yönünde eleştirilere konu olmaktadır. Dolayısıyla Femvertising'in toplumsal etkileri hem sunduğu olanaklar hem de içerdiği sınırlılıklar bağlamında ele alınmakta ve akademik literatürde eleştirel bir çerçevede değerlendirilmeye devam etmektedir (Levi & Turfanda, 2023, s. 51).

Femvertising'e yönelik tüketici algıları hem olumlu hem de eleştirel değerlendirmeleri içeren çok katmanlı bir yapı göstermektedir. Güçlendirici mesajlar ve kadın temsillerinin görünürlüğünün artması bazı tüketiciler tarafından desteklenirken, bu kampanyaların özgünlükten uzak olduğu ve ticari kaygıları öncelendiği yönünde eleştiriler de dile getirilmektedir. Femvertising, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırma ve kalıp yargıları sorgulama potansiyeline sahip olmakla birlikte, feminist söylemlerin yüzeysel biçimde benimsenmesi durumunda **femwashing** eleştirilerine maruz kalmaktadır (Kazaz vd., 2022, s. 23). Ayrıca bazı çalışmalar, bu tür reklamların cinselleştirme ve bireyselleştirme gibi kalıp yargıları yeniden üretirken kadınların gerçek anlamda güçlenmesini sınırlayabileceğine dikkat çekmektedir (Sharifzadeh & Brison, 2024, s. 165).

Femvertising'in sürdürülebilir ve etkili bir reklam stratejisi olarak değerlendirilebilmesi, markaların bu yaklaşımı içtenlik ve tutarlılık temelinde benimsemelerine bağlıdır. Tüketicilerin, markaların Femvertising uygulamalarını yalnızca geçici eğilimlere uyum sağlama amacıyla kullandığı yönünde bir algıya sahip olmaları, marka güvenilirliğini ve kurumsal itibarı zedeleyebilmektedir. Bu bağlamda, markaların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik söylemlerini kısa vadeli iletişim pratiklerinin ötesine taşıyarak uzun vadeli ve bütüncül bir sorumluluk anlayışı çerçevesinde yapılandırmaları, Femvertising stratejilerinin inandırıcılığı açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır (SheKnows Media, 2016).

4. REKLAMDA GÜÇLENEN KADIN İMGESİNİN GÖRSEL İNŞASI

4.1. Femvertising Reklamlarında Görsel Anlatı

Femvertising reklamlarında görsel anlatı, kadının pasif ve nesneleştirilmiş temsillerinin aksine, özne konumunu vurgulayan hikâye kurguları üzerinden inşa edilmektedir. Bu reklamlarda kadın, anlatının merkezinde yer almakta; kendi deneyimi, bedeni ve sesi aracılığıyla anlatıyı yönlendiren aktif bir aktör olarak sunulmaktadır. Görsel anlatının bu yapısı, temsilin yalnızca betimleyici değil, anlam kurucu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır (Hall, 1997). Böylece Femvertising, reklam anlatısında kadının bakılan değil, bakan ve eyleyen özne olarak konumlandırıldığı alternatif bir görsel dil üretmektedir.

4.2. Grafik Tasarım Öğeleri (Tipografi, Renk, Kompozisyon)

Femvertising reklamlarında grafik tasarım öğeleri, güçlenme söylemini destekleyen temel araçlar olarak kullanılmaktadır. Tipografi, sıklıkla güçlü, net ve okunaklı karakterlerle kurgulanarak kararlılık ve öz güven duygusunu pekiştirmektedir. Renk paletlerinde ise yüksek kontrastlar, doygun tonlar ve sembolik renk kullanımları öne çıkmakta; bu tercihler, duygusal etkiyi artırarak mesajın görünürlüğünü güçlendirmektedir. Kompozisyonel açıdan kadın figürünün merkezde konumlandırılması, bakış açısının izleyiciyle doğrudan ilişki kurması ve beden dilinin aktif biçimde sunulması, görsel hiyerarşide kadının özneleşmesini desteklemektedir (Dyer, 1982). Bu tasarım stratejileri, Femvertising'in ideolojik söylemini görsel düzlemde somutlaştırmaktadır.

4.3. Kadının Özneleşmesi ve Aktif Temsil Biçimleri

Femvertising reklamlarında kadının özneleşmesi, yalnızca fiziksel temsille sınırlı kalmamakta; söylemsel ve görsel düzeyde aktiflik üzerinden kurulmaktadır. Kadınlar bu reklamlarda çalışan, spor yapan, üreten, karar veren ve kamusal alanda varlık gösteren bireyler olarak temsil edilmektedir. Gill'e (2007) göre bu tür temsiller, geleneksel medya söyleminde kadınlara atfedilen pasif rollere karşı bir kırılma yaratmaktadır. Ancak bu aktif temsil biçimleri, eleştirel bir perspektifle değerlendirildiğinde, güçlenme söyleminin bireysel başarı ve öz güven vurgusu üzerinden sınırlandırılabilirliğini de göstermektedir. Bu durum, Femvertising'in hem dönüştürücü hem de tartışmaya açık bir temsil pratiği olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

5. ÖRNEK REKLAM KAMPANYALARI

Özellikle kadınların yeteneklerini vurgulayan, kadınları yüceltecek mesajlar veren ve kadını sanıldığından çok daha güçlü bir yere konumlandıran reklamlar Femvertising olarak tanımlanmıştır.

5.1. Dove Gerçek Güzellik Kampanyası

Dove tarafından hayata geçirilen **Gerçek Güzellik Kampanyası**, kadınlara dayatılan geleneksel güzellik anlayışını sorgulamayı ve bu algıyı dönüştürmeyi amaçlayan çağdaş pazarlama yaklaşımlarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Kampanya, kadınların kendilerine ilişkin algılarını tartışmaya açarak açık hava reklamlarından televizyon spotlarına, dijital mecralardan viral içeriklere uzanan çok katmanlı bir iletişim süreci yürütmüştür. Özellikle **Real Beauty Sketches** (2013) çalışması, güzellik normlarına yönelik eleştirel bir farkındalık yaratarak küresel ölçekte geniş yankı uyandırmıştır.

Dove'un **Gerçek Güzellik Kampanyası**, reklamcılık ve sosyal medya ortamlarında sıkça yeniden üretilen; gerçeklikten uzak, sağlıksız ve doğallıktan kopuk güzellik ideallerine karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir pazarlama girişimi olarak öne çıkmaktadır. Kampanya, bir yandan kadınların özsaygılarını ve özgüvenlerini desteklemeyi hedeflerken, diğer yandan bu söylemi stratejik bir pazarlama anlayışıyla bütünleştirerek ürün satışlarını artırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda kampanyanın merkezinde, kadınlara mevcut halleriyle değerli ve güzel oldukları mesajını vermek ve reklam söyleminde sıklıkla idealize edilen; ince beden, kusursuz cilt ve uzun saç gibi özelliklerle tanımlanan "mükemmel kadın" imgesini sorgulamak yer almaktadır. Söz konusu idealize edilmiş temsillerin, kadınlarda beden algısına yönelik memnuniyetsizliği derinleştirebildiği göz önünde bulundurulduğunda, kampanya daha kapsayıcı, gerçekçi ve çoğulcu bir güzellik anlayışının inşa edilmesini amaçlamaktadır (Németh, 2022, s. 18).

Şekil 1: Dove "Gerçek güzeleğe yolculuğun hikayesi" reklam kampanyası (Pazarlamasyon.com)

5.1.1. Göstergebilimsel Analiz

Dove'un *Gerçek Güzellik (Real Beauty)* kampanyası, reklamcılıkta uzun süredir egemen olan idealize edilmiş kadın bedeni temsiline karşı geliştirilmiş bir Femvertising örneği olarak değerlendirilmektedir. Göstergebilimsel açıdan incelendiğinde kampanya, güzellik kavramını oluşturan göstergeleri yeniden yapılandırmakta ve alternatif bir anlam evreni üretmektedir.

Reklamlarda kullanılan kadın bedenleri, geleneksel güzellik söyleminde sıklıkla karşılaşılan genç, zayıf ve kusursuz fiziksel özelliklerden bilinçli olarak ayrılmaktadır. Farklı yaş gruplarına, beden ölçülerine ve etnik kökenlere sahip kadınların tercih edilmesi, "gerçeklik" ve "doğallık" göstergeleri üzerinden yeni bir güzellik tanımı inşa etmektedir. Bu bağlamda gösteren olarak "kusurlu" kabul edilen bedenler, gösterilen düzeyinde çeşitlilik, samimiyet ve doğallık anlamlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yan anlam düzeyinde ise güzelliğin tek tip bir normdan ibaret olmadığı mesajı üretilmektedir.

Geleneksel reklamlarda kadın bedeni çoğunlukla bakılan, değerlendirilen ve arzu nesnesi olarak konumlandırılırken, Dove kampanyasında beden anlatının öznesi hâline gelmektedir. Kamera açıları, doğal ışık kullanımı ve sade mekân tercihleri, kadınları edilgen bir görsel nesne olmaktan çıkararak anlatının aktif taşıyıcısı konumuna yerleştirmektedir. Bu durum, erkek bakışı (male gaze) merkezli temsil anlayışının kırıldığını ve özne merkezli bir anlatının benimsendiğini göstermektedir.

5.1.2. Söylem Analizi

Söylem analizi açısından Dove'un *Gerçek Güzellik* kampanyası, güzellik kavramının anlamını yeniden tanımlayan karşı-hegemonik bir söylem üretmektedir. Kampanya, güzelliği kusursuzluk, eksiklik ve düzeltme söylemleri üzerinden değil; kabul, özgünlük ve çeşitlilik kavramları etrafında kurmaktadır. Bu söylemsel yapı, geleneksel güzellik reklamlarında yaygın olarak kullanılan "yetersizlik" ve "dönüştürme" anlatılarını bilinçli biçimde dışlamaktadır.

Reklam metinlerinde ve görsel anlatılarda kullanılan dil, yargılayıcı ya da buyurgan olmaktan ziyade davetkâr ve kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır. "Gerçek", "doğal" ve "sen" gibi ifadeler, izleyiciyle duygusal ve özdeşlik temelli bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Bu söylem, kadınların bedenlerini sürekli olarak geliştirilmesi gereken projeler olarak değil, olduğu hâliyle değerli varlıklar olarak algılamalarını teşvik etmektedir.

Femvertising bağlamında değerlendirildiğinde kampanya, güçlendirme (empowerment) söylemini merkeze almaktadır. Kadınlar, değişmesi gereken tüketici nesnelere değil, kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olan özneler olarak temsil edilmektedir. Ancak bu güçlendirme söylemi, eleştirel feminist literatürde tartışıldığı üzere, bireysel düzeyde konumlandırılmakta ve yapısal eşitsizliklere sınırlı ölçüde temas etmektedir (Banet-Weiser, 2018).

Bu noktada kampanya, feminizmin ticarileştirilmesi bağlamında da eleştiriye açıktır. Dove'un bir kişisel bakım markası olması, güçlendirme söyleminin tüketim pratikleriyle iç içe geçmesine neden olmaktadır. Bu durum, literatürde "ticari feminizm" ya da "commodity feminism" olarak adlandırılan yaklaşımı gündeme getirmektedir (Goldman et al., 1991). Dolayısıyla *Gerçek Güzellik* kampanyası hem dönüştürücü bir temsil pratiği hem de pazarlama stratejisi olarak ikili bir yapıya sahiptir.

5.1.3. Sonuç

Dove'un *Gerçek Güzellik* kampanyası, göstergebilimsel ve söylemsel düzeyde güzellik kavramını yeniden inşa eden, kadın temsillerine dair alternatif bir anlatı sunan önemli bir Femvertising örneğidir. Kampanya, normatif güzellik anlayışına meydan okuyarak kadın bedenlerini çeşitlilik ve gerçeklik temelinde görünür kılmaktadır. Bununla birlikte, güçlendirme söyleminin ticari bağlamdan bağımsız düşünülmemesi, kampanyanın eleştirel bir perspektifle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

5.2. Nike Bizi Böyle Bilin Kampanyası

Nike, 2017 yılında yayımladığı *Bizi Böyle Bilin (This Is Us)* reklam filmi ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularına olan desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Nike, bu reklam filmi ile kadınların güçlenmesini ve toplumsal değişimi destekleyen bir marka imajı oluşturmayı amaçlamıştır. (İnceoğlu & Onaylı-Şengül, 2018:28).

Nike markasının *Bizi Böyle Bilin* kampanyası, kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik kalıplaşmış algılarını sorgulayan ve onları güçlü, çok yönlü bireyler olarak konumlandıran bir anlatı sunmaktadır. Kampanya, kadınları yalnızca günlük yaşam içinde değil, spor sahalarında da dirençli ve etkili figürler

olarak temsil etmektedir. Reklamın anlatı yapısında, kadınların geleneksel toplumsal beklentilere meydan okuması vurgulanmakta, dış sesin güçlü ve kararlı tonlamasıyla bu mesaj pekiştirilmektedir. Özellikle final sahnesinde sporcu kadınların karanlıktan aydınlığa doğru ilerlemesi, özgürleşme ve güçlenme temalarının sembolik bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bu tür reklam kampanyalarının kadın güçlenmesini gerçekten destekleyen samimi bir girişim mi yoksa markanın imajını güçlendirmeye yönelik stratejik bir pazarlama hamlesi mi olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Femvertising stratejileri kapsamında değerlendirildiğinde, markaların toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen içerikler üretmesi, tüketici algısını olumlu yönde etkilemekte ve marka değerini artırmaktadır. Ancak, bu tür kampanyaların toplumsal dönüşüm açısından anlamlı bir etki yaratabilmesi, yalnızca anlık bir reklam stratejisi olarak değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kurumsal taahhüt çerçevesinde ele alınmasıyla mümkün olabilmektedir. Markaların bu süreçte yalnızca temsiliyet düzeyinde değil, kurumsal politikalar ve toplumsal sorumluluk projeleri bağlamında da kadın güçlenmesine yönelik somut adımlar atması, bu tür kampanyaların toplumsal etki potansiyelini artırmaktadır (Dişli, 2025).

Şekil 2: Nike “Bizi Böyle Bilin” reklam kampanyası. (Sivilsayfalar.com)

5.2.1. Göstergebilimsel Analiz

Nike’ın “*Bizi Böyle Bilin*” reklam filmi, kadın sporcuların spor alanında maruz kaldıkları normatif kadınlık beklentilerini görünür kılarak bu beklentileri tersyüz eden bir Femvertising örneği olarak değerlendirilmektedir. Göstergebilimsel açıdan reklam, kadın bedenini ve kadın duygularını yeniden anlamlandıran güçlü bir gösterge sistemi kurmaktadır.

Reklamda yer alan kadın sporcular; terleyen, bağırarak, mücadele eden, rekabet eden ve fiziksel temas içinde gösterilen bedenler aracılığıyla temsil edilmektedir. Bu bedenler, geleneksel reklamlarda sıklıkla rastlanan estetik, pasif ve seyirlik kadın imgesinden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Gösteren düzeyinde güçlü, kaslı ve performans hâlindeki kadın bedenleri; gösterilen düzeyinde fiziksel dayanıklılık, kararlılık ve profesyonellik anlamlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yan anlam düzeyinde ise kadın bedeninin kırılabilir ya da korunmaya muhtaç olmadığı, aksine güç ve rekabet kapasitesine sahip olduğu mesajı üretilmektedir.

Reklamda özellikle vurgulanan öfke, hırs ve iddia gibi duygular, göstergebilimsel olarak dikkat çekici bir işlev üstlenmektedir. Bu duygular, toplumsal cinsiyet normları içinde genellikle erkeklikle ilişkilendirilirken; Nike reklamında kadın öznenin doğal ve meşru deneyimleri olarak sunulmaktadır. Bu bağlamda reklam, kadınlara atfedilen “ölçülülük”, “uyum” ve “duygusal kontrol” beklentilerini parçalayarak alternatif bir kadınlık anlatısı kurmaktadır.

Dilsel göstergeler açısından “Bizi Böyle Bilin” ifadesi, kolektif bir özne yaratmakta ve bireysel başarı anlatısının ötesine geçerek kadın sporcuların ortak deneyimine vurgu yapmaktadır. “Biz” zamiri, kadınları tekil başarı öykülerinden ziyade ortak bir mücadele ve direniş öznesi olarak konumlandırmaktadır.

5.2.3. Söylem Analizi

Söylem analizi açısından “*Bizi Böyle Bilin*” reklamı, spor alanındaki erkek egemen ve dışlayıcı söylemleri hedef alan karşı-hegemonik bir anlatı üretmektedir. Reklam, kadın sporculara yönelik “çok hırslı”, “çok duygusal” ve “fazla iddialı” gibi söylemleri görünür kılarak bu ifadeleri olumsuz yargılar olmaktan çıkarıp güç göstergelerine dönüştürmektedir.

Reklamın söylemsel yapısı, kadınların spor alanında yalnızca var olma mücadelesi vermediğini, aynı zamanda bu alanın kurallarını ve normlarını dönüştürme talebinde bulunduğunu göstermektedir. Bu bağlamda kadınlar, kabul edilmek isteyen pasif özneler olarak değil; alanı yeniden tanımlayan, sınırları zorlayan ve başarıyı talep eden aktif özneler olarak temsil edilmektedir. Bu söylem, Femvertising

literatüründe güçlendirme (empowerment) yaklaşımının performans ve mücadele temelli bir örneğini oluşturmaktadır.

Reklamın güçlendirme söylemi, Dove'un "Gerçek Güzellik" kampanyasında görülen kabul ve özsaygı merkezli anlatıdan farklı olarak daha çatışmalı ve politik bir karakter taşımaktadır. Nike, kadınların "fazla" olarak etiketlenen davranışlarını normalize etmekle kalmamakta, bu özellikleri başarı ve ilerlemenin ön koşulu olarak sunmaktadır. Ancak bu güçlendirme söylemi, eleştirel feminist literatürde belirtildiği üzere, yapısal eşitsizliklere sınırlı ölçüde temas etmekte ve bireysel başarı anlatısını öne çıkarmaktadır (Banet-Weiser, 2018).

Bu noktada reklam, feminizmin pazarlanabilir bir söylem hâline gelmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Nike'in küresel bir spor markası olması, güçlendirme söyleminin kurumsal imaj ve marka değeriyle iç içe geçmesine neden olmaktadır. Bu durum, literatürde "ticari feminizm" veya "commodity feminizm" olarak tanımlanan yaklaşımı gündeme getirmekte ve kampanyanın eleştirel bir mesafeyle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır (Goldman et al., 1991).

5.2.4. Sonuç

Nike'in "Bizi Böyle Bilin" reklamı, kadın sporcuların temsiline ilişkin normatif söylemleri sorgulayan ve spor alanındaki cinsiyetçi kalıplara meydan okuyan güçlü bir Femvertising örneğidir. Göstergibilimsel düzeyde kadın bedenini güç, mücadele ve performans göstergesi olarak yeniden inşa eden reklam; söylemsel düzeyde ise kadınların "fazlalık" olarak etiketlenen özelliklerini meşrulaştırmaktadır. Bununla birlikte, kampanyanın ticari bağlamı göz önünde bulundurulduğunda, güçlendirme söyleminin dönüştürücü potansiyelinin sınırlılıkları da dikkate alınmalıdır.

5.3. Orkid Kız Gibi Yap Kampanyası

Procter & Gamble'a ait Orkid (Always) markasının #LikeAGirl (Kız Gibi) kampanyası da toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan ve küresel ölçekte büyük başarı elde eden etkili bir kampanya olarak öne çıkmıştır. Kampanya "kız gibi" ifadesinin genellikle aşağılayıcı bir anlam taşıdığına dikkat çekmiş, ancak çocukların bu ifadeyi olumlu ve güçlü bir şekilde yorumladığını ortaya koymuştur. Reklam filmi, yetişkinlerin "kız gibi" davranmayı küçümseyen ve zayıflıkla ilişkilendiren tutumlarını eleştirirken çocukların bu ifadeyi güç, dayanıklılık ve özgüvenle bağdaştırdığını göstermektedir. Bu çerçevede, kampanya "kız gibi" ifadesini bir hakaret olmaktan çıkararak pozitif bir anlam kazandırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu girişim, cinsiyet kalıplarının çocukluk döneminde öğrenildiğini ve değiştirilebileceğini vurgulayan etkili bir örnek olarak kabul edilmiştir. Kampanya, kadın güçlendirmesi odaklı Femvertising stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermesi açısından önemli bir referans noktası oluşturmuştur (Gül, 2021).

Orkid'in "#kızgibi" reklam kampanyası, Türkiye'de de uyarlanmıştır. Ocak 2015'te televizyonlarda yayınlanan reklam orijinal Always reklamındaki sosyal deney formatından farklı olarak ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'in öncülüğünde kolektif güçlenme mesajlarını içeren müzikal bir performans şeklinde tasarlanmıştır. Bu uyarlama, küresel bir mesajı yerel kültürel öğelerle harmanlayarak, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınların güçlendirilmesi gibi temaları vurgulamayı amaçlamıştır. Buradan hareketle reklam hem eğlenceli hem de düşündürücü bir anlatım sunarak izleyicilere toplumsal farkındalık kazandırmayı hedeflemiştir. (Dişli, 2025).

Şekil 3: Orkid "Kız Gibi Yap" reklam kampanyası. (Baharkümbetli.com)

5.3.1. Göstergebilimsel Analiz

Orkid'in "*Kız Gibi Yap*" reklam kampanyası, toplumsal cinsiyet temelli dil kullanımını merkeze alan ve gündelik söylemde sıradanlaşmış bir ifadeyi yeniden anlamlandırmayı amaçlayan bir Femvertising örneği olarak değerlendirilmektedir. Göstergebilimsel açıdan reklam, "kız gibi" ifadesini oluşturan gösterge sistemini parçalayarak alternatif bir anlam evreni inşa etmektedir.

Reklamın ilk bölümünde yetişkin katılımcıların "kız gibi koşmak" ya da "kız gibi atmak" gibi ifadeleri canlandırırken sergiledikleri beden hareketleri, bilinçli olarak yavaş, güçsüz ve karikatürize edilmiştir. Bu sahnelerde "kız gibi" ifadesi, gösteren düzeyinde dilsel bir kalıp olarak sunulurken; gösterilen düzeyinde beceriksizlik, zayıflık ve yetersizlik anlamlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yan anlam düzeyinde ise kadınlığın ve kızlığın fiziksel ve zihinsel olarak aşağı konumda olduğu yönündeki toplumsal kabuller yeniden üretilmektedir.

Reklamda anlamın kırıldığı temel nokta, aynı ifadelerin küçük kız çocuklarına yöneltilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kız çocuklarının "kız gibi" koşması ya da atması, hızlı, güçlü ve kararlı hareketlerle temsil edilmektedir. Gösterge düzeyinde ifade aynı kalmasına rağmen, gösterilen anlam köklü biçimde dönüşmektedir. Bu karşıtlık, "kız gibi" ifadesinin biyolojik bir gerçeklikten değil, toplumsal olarak öğrenilmiş bir anlamdan beslendiğini ortaya koymaktadır. Böylece reklam, dilin ideolojik işlevini görünür kılan bir göstergebilimsel yapı kurmaktadır.

Kız çocuklarının beden temsilleri; aktif, enerjik ve kendinden emin bir biçimde sunulurken reklamlarda sıkça rastlanan pasif ve korunmaya muhtaç kız çocuğu imgesini bilinçli biçimde reddetmektedir. Bu bağlamda beden, yalnızca biyolojik bir unsur değil; toplumsal cinsiyet ideolojisinin taşıyıcısı olan bir gösterge hâline gelmektedir.

5.3.2. Söylem Analizi

Söylem analizi açısından "*Kız Gibi Yap*" reklamı, gündelik dilde masum ve sıradan görünen ifadelerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl yeniden ürettiğini sorgulayan eleştirel bir anlatı sunmaktadır. Reklam, "kız gibi" söylemini yalnızca bireysel bir hakaret olarak değil, kız çocuklarının özgüvenini ve öz algısını şekillendiren yapısal bir söylem olarak konumlandırmaktadır.

Reklamın söylemsel yapısı, özellikle ergenlik öncesi döneme vurgu yaparak, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet kalıplarıyla henüz tam olarak kuşatılmadığı bir evrede yüksek özgüven sergilediklerini göstermektedir. Bu durum, güçlendirme (empowerment) söyleminin temel dayanağını oluşturmaktadır. Güçlendirme, estetik ya da başarı merkezli bir anlatıdan ziyade; potansiyel, özsaygı ve kendilik algısı üzerinden inşa edilmektedir.

Reklam, "kız gibi" ifadesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamamakta; aksine bu ifadeyi yeniden tanımlayarak olumlu bir kimlik göstergesine dönüştürmektedir. Bu söylemsel strateji, hegemonik dil kullanımına karşı bir karşı-söylem üretmekte ve kız çocuklarını edilgen mağdurlar olarak değil, anlam üreten aktif özneler olarak konumlandırmaktadır. Böylece reklam, Femvertising literatüründe sıklıkla vurgulanan farkındalık yaratma ve normları sorgulama işlevini yerine getirmektedir.

Bununla birlikte eleştirel feminist literatürde belirtildiği üzere, bu tür güçlendirme söylemleri çoğunlukla bireysel düzeyde kalmakta ve yapısal eşitsizlikleri sınırlı ölçüde ele almaktadır (Banet-Weiser, 2018). Orkid'in küresel bir hijyen markası olması, güçlendirme söyleminin marka imajı ve tüketim pratikleriyle iç içe geçmesine neden olmaktadır. Bu durum, kampanyayı "ticari feminizm" ya da "commodity feminism" bağlamında tartışmaya açmaktadır (Goldman et al., 1991).

5.3.3. Sonuç

Orkid'in "*Kız Gibi Yap*" reklamı, toplumsal cinsiyetin dil aracılığıyla nasıl üretildiğini ve yeniden üretildiğini görünür kılan güçlü bir Femvertising örneğidir. Göstergebilimsel düzeyde "kız gibi" ifadesinin anlamını tersyüz eden kampanya; söylemsel düzeyde ise dilin ideolojik gücünü sorgulayan eleştirel bir anlatı kurmaktadır. Reklam, kız çocuklarının özgüvenini merkeze alarak Femvertising literatüründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir; ancak ticari bağlamı nedeniyle eleştirel bir mesafeye ele alınması gerekmektedir.

6. BULGULAR VE TARTIŞMA

6.1. Toplumsal Cinsiyet Temsillerine İlişkin Bulgular

Seçilen Femvertising reklamlarının analizi, kadın temsillerinde geleneksel reklamlara kıyasla belirgin bir dönüşüm yaşandığını göstermektedir. İncelenen örneklerde kadınlar, pasif ve nesneleştirilmiş imgeler yerine; kamusal alanda var olan, karar alan, bedenini ve kimliğini kendi söylemiyle tanımlayan özne figürleri olarak sunulmaktadır. Bu temsil biçimi, kadın kimliğinin tek tip ve sınırlandırılmış rollerden çıkarılarak çok boyutlu bir yapı içerisinde ele alındığını ortaya koymaktadır (Gill, 2007). Bulgular, Femvertising'in görsel anlatı yoluyla toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan bir temsil alanı oluşturduğunu göstermektedir.

6.2. Güçlendirme Söyleminin Sınırları

Femvertising reklamlarında öne çıkan güçlendirme (*empowerment*) söylemi, kadınların özgüven, bireysel başarı ve kişisel seçimler üzerinden temsil edilmesine dayanmaktadır. Ancak bu söylem, çoğunlukla bireysel düzeyde kurgulanmakta; yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine sınırlı biçimde temas etmektedir. Gill'e (2007) göre, bu durum güçlenme söyleminin neoliberal bir çerçeveye indirgenmesi riskini taşımaktadır. Bulgular, Femvertising reklamlarının kadınları görünür kılarken, güçlenmeyi çoğu zaman tüketimle ilişkilendirdiğini ve toplumsal dönüşüm potansiyelini sınırlayabildiğini ortaya koymaktadır.

6.3. Femvertising'in Dönüştürücü ve Sorunlu Yönleri

Femvertising, kadın temsillerini dönüştürme potansiyeli taşıyan önemli bir reklam yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. Reklam anlatısında kadının özneleşmesi, beden çeşitliliğinin görünür kılınması ve stereotip karşıtı söylemler, bu yaklaşımın dönüştürücü yönlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, *commodity feminism* tartışmaları Femvertising'in sorunlu boyutlarını görünür kılmaktadır. Goldman, Heath ve Smith'e (1991) göre feminist söylemlerin pazarlama stratejileri içerisinde metalaştırılması, ideolojik içeriğin yüzeyselleşmesine yol açabilmektedir. Bu bağlamda Femvertising hem eleştirel bir temsil pratiği hem de kapitalist tüketim kültürü içerisinde sınırları olan bir strateji olarak değerlendirilmelidir.

7. SONUÇ

Bu çalışma, Femvertising reklamlarında inşa edilen *güçlenen kadın imgesini* toplumsal cinsiyet temsilleri bağlamında inceleyerek, reklam söyleminde yaşanan dönüşümü eleştirel bir perspektifle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Analiz edilen örnekler, Femvertising'in geleneksel reklam anlayışında uzun süre egemen olan pasif, stereotipik ve nesneleştirici kadın temsillerine alternatif bir görsel ve söylemsel yapı sunduğunu ortaya koymaktadır. Kadının özneleşmesi, aktif rollerle temsil edilmesi ve beden çeşitliliğinin görünür kılınması, bu yaklaşımın dönüştürücü potansiyelini güçlendiren temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte çalışmanın bulguları, Femvertising reklamlarının güçlendirme söylemini çoğunlukla bireysel başarı ve öz güven ekseninde kurguladığını göstermektedir. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yapısal boyutlarının geri planda kalmasına ve feminist söylemin tüketim kültürü içerisinde araçsallaştırılmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla Femvertising, kadın temsillerini dönüştürme potansiyeli taşıyan bir reklam stratejisi olmakla birlikte, eleştirel değerlendirmeyi zorunlu kılan sınırlar da barındırmaktadır.

Sonuç olarak Femvertising, reklam ve görsel iletişim alanında toplumsal cinsiyet temsillerinin yeniden düşünülmesi açısından önemli bir tartışma zemini sunmaktadır. Bu çalışmanın, grafik tasarım ve reklam alanında kadın temsillerine ilişkin eleştirel farkındalığı artırması ve gelecekte yapılacak araştırmalara kuramsal bir temel oluşturması beklenmektedir. İlerleyen çalışmaların, farklı kültürel bağlamlarda Femvertising uygulamalarını karşılaştırmalı olarak ele alması ve izleyici algısı üzerine odaklanması, alan yazınına önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Adalı, G. (2023). “Femvertising” bir devrim mi yoksa pazarlama stratejisi mi? Sistematik bir analiz. *Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi*, 5(2), 62–74. <https://doi.org/10.55055/mekcad.1344711>
- Adalı Aydın, G., & Aydın, Ş. (2021). 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı reklamlarda femvertising stratejisinin kullanımı üzerine bir araştırma. *Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences*, (61), 1–32. <https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-931232>
- Allen, D. (2020). *Like a girl: A study in feminist theory*. *Agora Journal*, 11. <https://arcabc.ca/islandora/object/rdc:182/datastream/PDF/view>
- Aydın, M., & Kuldaş, E. (2024). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında ataerkil bakışın reklamlarda tekrar üretilmesi. *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(3), 554–572. <https://doi.org/10.17218/hititsbd.1441587>
- Baharkümbetli.com (2025). Orkid “Kız Gibi Yap” reklam kampanyası. <https://www.baharkumbetli.com/tag/orkid/>
- Banet-Weiser, S. (2018). *Empowered: Popular feminism and popular misogyny*. Duke University Press.
- Bozbay, Z., Gürşen, A. E., Akpınar, H. M., & Komitoğlu Yaman, Ö. (2019). Tüketicilerin kadın temalı reklamcılık (femvertising) uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri: Kalitatif bir araştırma. *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*, (31), 169–190. <https://doi.org/10.16878/gsuilet.509226>
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Chakraborty, R. (2014). *Torches of freedom: How the world's first PR campaign came to be*. YourStory. <https://yourstory.com/2014/08/torches-of-freedom>
- Dişli Bayraktar, E. (2025). Femvertising: Markaların cinsiyet rolleri. İçinde *Pazarlamada Cinsiyet Eşitliği: Kuramsal Perspektifler ve Uygulamalar* (Bölüm 6). Özgür Yayınları.
- Doğan, E. (2022). *Feminist reklam stratejisinin (femvertising) tüketicinin satın alma davranışına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Drake, V. E. (2017). The impact of female empowerment in advertising (femvertising). *Journal of Research in Marketing*, 7(3), 593–599. <https://www.researchgate.net/publication/318055203>
- Dyer, G. (1982). *Advertising as communication*. Routledge.
- Geantă, M. A., & Zabad, D. V. (2018). The feminist movement in marketing. *Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series*, 1(46), 135–145.
- Gill, R. (2007). *Gender and the media*. Polity Press.
- Goffman, E. (1979). *Gender advertisements*. Harper & Row. https://monoskop.org/images/2/2f/Goffman_Erving_Gender_Advertisements_1979.pdf
- Goldman, R., Heath, D., & Smith, S. L. (1991). Commodity feminism. *Critical Studies in Mass Communication*, 8(3), 333–351. <https://doi.org/10.1080/15295039109366801>
- Gül, S. (2021). *Reklamlarda toplumsal cinsiyet temsilleri*. Akademisyen Kitabevi.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Hernández Willoughby, S., & Lázaro Pernias, P. (2023). Femvertising and its impact on psychological reactance and purchase intention of Mexican female consumers. *Mercados y Negocios*, 49, 43–64. <https://doi.org/10.32870/myn.vi49.7694>
- İnceoğlu, Y., & Onaylı-Şengül, G. (2018). *Medya ve toplumsal cinsiyet*. İletişim Yayınları.
- Kazaz, D. A., Akcan, D. B., & Özdengül, P. A. G. (2022). The concept of femvertising as an innovative advertising appeal. *Proceedings of the World Conference on Social Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.33422/worldcss.v1i1.35>
- Kniazian, A. (2014). Gender stereotypes in advertising. *Armenian Association for the Study of English*, 82–87. <https://doi.org/10.46991/AFA/2014.10.1-2.082>

- Koç, E., & Tor-Kadioğlu, C. (2021). Cinsiyet eşitliği kültürüyle femvertising akımının değerlendirilmesi. *Neveşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 11(4), 2273–2284. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1025248>
- Levi, S., & Turfanda, M. (2023). *Femvertising and gender equality in contemporary marketing communication*. Routledge.
- Martínez-López, F. J., Anaya-Sánchez, R., Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., & Esteban-Millat, I. (2024). Consumer responses to femvertising: Gender equality, brand credibility and purchase intention. *Journal of Business Research*, 170, 114030.
- Millard, J. (2009). Performing beauty: Dove’s “Real Beauty” campaign. *Symbolic Interaction*, 32(2), 146–168. <https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.146>
- Németh, K. (2022). *Femvertising and the commodification of feminism in contemporary advertising*. Routledge.
- Ökten, Ş. (2009). Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplumsal cinsiyet düzeni. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(8), 303–312.
- Özdemir, M. (2010). Türkiye’deki reklâmlarda toplumsal cinsiyet ve sunumu. *Millî Folklor*, 101–111.
- Pazarlamasyon.com (2025). Dove “Gerçek güzelliğe yolculuğun hikayesi” reklam kampanyası. <https://www.pazarlamasyon.com/gercek-guzellige-yolculugun-hikayesi-dove-realbeauty>
- Richmond, R. L. (2003). *Advertising and society*. Sage Publications.
- Sánchez-Torres, J. A., Posada, C., & Cárdenas, M. L. (2024). Analysing credibility of femvertising campaigns: A focus on Colombian female athletes. *Communication & Sport*. <https://doi.org/10.1177/21674795241278742>
- Sharifzadeh, S., & Brison, N. T. (2024). *Gender representation and feminist narratives in contemporary advertising*. Routledge.
- SheKnows Media. (2016). #Femvertising facts. <http://corporate.shemedia.com/attachments/3224/SheKnows-MediaFemvertisingInfographic-2016.pdf>
- Sivilsayfalar.com (2025). Nike “Bizi Böyle Bilin” reklam kampanyası. <https://www.sivilsayfalar.org/2017/02/20/kadin-sporcular-spor-fitness-tutkularinin-pesinden-kosuyor-bizi-boyle-bilin/>
- Songur, A., & Yaman, D. (2024). The concept of gender and representation of women in advertisements. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 303–326.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151.
- Yılmaz, R. A., & Uluyağcı, C. (2007). Televizyon reklâmlarında çocuğa ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu. *İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları*, (6), 141–157.